

Підчасов Є.В, Саранча А.А.

*Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

Науковий керівник – к.психол.н., доцент Є.В. Підчасов

**ПОРУШЕННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК ЗНИЖЕННЯ
УСПІШНОСТІ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ**

**THE DISRUPTION OF THE PSYCHOSOCIAL WELL – BEING OF
YOUNG SCHOOLCHILDREN DURING THE WAR IN UKRAINE AS A
FACTOR TO THE DECREASE IN THE SUCCESS OF ONLINE
LEARNING**

The problem in question is still little studied and therefore. Current events in Ukraine have had a significant impact on the lives of every Ukrainian. Substantial changes have also occurred in the field of education. Most educational institutions have transitioned to remote learning. It is particularly challenging for younger schoolchildren to adapt to these new conditions of learning. Children of this age are susceptible to various emotional influences, especially those of a negative nature.

Keywords: *younger schoolchildren, war, psychosocial state, online learning.*

Воєнні дії в Україні внесли свої корективи у життя кожного українця. Україна більше року живе у стані постійного стресу і тривоги. Кожен день із стрічки новин ми дізнаємося про трагедії і перемоги, які наш психічний стан перетворюють в емоційні гойдалки. Суттєві зміни відбулися і у сфері освіти. Більшість навчальних закладів перейшли на дистанційний формат навчання. Особливо складно адаптуватися до нових умов навчання школярам молодшого шкільного віку. Дистанційне навчання викликає в учнів початкової школи стрес та тривогу через зміни в навчальному процесі, відсутності прямого контакту з вчителем і однокласниками. Повітряні тривоги, вибухи під час онлайн-уроків посилюють хвилювання у дітей, учні відволікаються від уроку, ідуть в безпечне місце перечекати ракетні обстріли. Як наслідок, дітям важко сконцентрувати увагу на навчальній діяльності, зосереджено виконати завдання, що може спричинити зниження успішності онлайн навчання.

Актуальність теми дослідження обумовлена декількома ключовими аспектами, які підкреслюють її своєчасність та соціальну значущість:

1. Соціально-політичний контекст: воєнний стан в Україні – частина сьогодення. Молодші школярі виявляють особливу вразливість перед впливом такого середовища, і їхні емоційні реакції можуть відзеркалювати глибокий страх та тривогу, які порушують психологічну стійкість дитини.

2. Ефективність навчання: онлайн навчання стало необхідною складовою освітнього процесу в умовах війни. Перехід до дистанційного навчання викликав психологічний стрес та тривогу у молодших школярів, що може негативно вплинути на їх когнітивні здібності і спроможність адекватно сприймати та засвоювати навчальний матеріал.

3. Психологічне благополуччя: досвід спостереження воєнних подій в Україні може залишити тривалі сліди на психологічному стані молодших школярів.

4. Соціальна відповідальність включає в себе осмислення впливу військового конфлікту на навчальний процес і використання цього осмислення під час розробки програм, спрямованих на надання психологічної та педагогічної підтримки молодшим школярам, що пережили подібні обставини.

Мета роботи:

- виявити зміни у пізнавальній сфері молодших школярів у зв'язку з переживаннями воєнного стану;

- встановити взаємозв'язок переживання із навчальною діяльністю молодших школярів.

Методи дослідження: *теоретичні* – аналіз, узагальнення та систематизація наукової психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження; *емпіричні* – спостереження, бесіда, анкетування, тестування; *математичні* – методи статистичної обробки емпіричних даних – кореляційний аналіз.

З метою вивчення особливостей переживання воєнного стану молодшими школярами, для отримання більш точних даних про психоемоційний стан молодших школярів, були опитані батьки цих дітей за опитувальниками: *Рівень тривожності та психічного напруження дитини* (за О.Захаровим), *Критерії визначення тривожності у дитини* П. Бейкер і М. Алворт.

З метою вивчення адаптації молодших школярів до нових умов навчання була використана методика *«Визначення особистісної адаптованості школярів»* (А.В. Фурман). З метою вивчення мотивації, ставлення до навчальної діяльності онлайн було проведено анкетування учнів початкових класів за *Анкетою для оцінювання рівня шкільної мотивації* (за Н. Г. Лускановою).

Для визначення зміни рівня навчальної успішності онлайн було проведено аналіз свідочтв досягнень за 2021 – 2022 н.р., 2022-2023 н.р.

Науковці вже проводили дослідження, пов'язані з психологічними наслідками війни на дітей. Так С.В.Савченко займається вивченням гібридної війни на територіях ОРДЛО. У свої дослідженнях науковець звертає увагу на соціалізацію дітей молодшого шкільного віку в умовах війни. Савченко встановив соціальні й психолого-педагогічні особливості дітей, що проявляються через їх емоційно-психологічні стани та поведінку:

дратівливість, тремтіння, страхи, хвилювання, тривогу, усамітнення, депресію, плаксивість, неспокійність, розсіяність уваги, порушення сну, кошмари, військові теми в іграх, страх смерті членів сім'ї, втрата інтересу до діяльності, порушення ідентичності, сором, низька самооцінка, почуття провини, незахищеність, страх майбутнього, відчуженість та ін., а також специфічна інтерналізована та екстерналізована поведінка дітей, що проявляється в типових захисних реакціях – відмові, опозиції, імітації, компенсації, емансипації, заміщенні, регресії (Савченко С.В., 2018).

О. Ф. Яцина у статті «Вплив війни на психічне здоров'я: ознаки травматизації дітей та підлітків» досліджує психологічні реакції травмованих війною дітей. Зазначає, що актуальний психологічний стан дітей проявляється у порушенні когнітивної, емоційної та мотиваційної сфер психіки (Яцина О.Ф., 2022).

В.В. Бондаренко стверджує, що екстремальні ситуації можуть призвести до психологічних травм у дітей, які можуть впливати на їх сприймання світу та часу. Ці травми можуть призвести до того, що негативні досвіди стають основними у їхній свідомості, визначаючи межу між тим, що було перед травмуючою подією і тим, що сталося після неї (Бондаренко В.В., 2022).

М.В. Савчин вважає, що катастрофи, що виникають внаслідок умисних дій людей, мають серйозно деструктивний вплив на психічний стан осіб. За словами вченого, критичні ситуації створюють значний стрес і нервову напругу у дітей, порушують їхній нервовий баланс і негативно впливають на їхнє загальне здоров'я. Умови війни, як приклад екстремальних обставин, можуть спричинити у дітей різні психічні реакції, включаючи марення, галюцинації, апатію, ступор, рухове збудження, агресію і нервову істерію (Савчин М.В., 2007).

Джoshi та О'Доннелл стверджують, що психічні розлади можуть вважатися нормальною реакцією на надзвичайні події. Це означає, що, коли людина стикається зі стресовими, травматичними або винятковими обставинами, це може викликати психічні симптоми або розлади як реакцію на такі події. Це може вважатися нормою для реакції організму на стрес, але в окремих випадках може потребувати професійної допомоги та лікування. Важливо зрозуміти, що психічні розлади не свідчать про слабкість або неправильність особистості, а є результатом складної взаємодії біологічних, психологічних і соціокультурних факторів (Joshi and O'Donnell 2003).

Для визначення рівня переживання воєнного стану молодшими школярами нами було проведено опитування батьків дітей молодшого шкільного віку за опитувальником О. Захарова «Рівень тривожності та психічного напруження дитини» та за опитувальником «Критерії визначення тривожності у дитини» П. Бейкер і М. Алворт.

Результати опитувальника О. Захарова показали, що у 85,6 % досліджуваних спостерігається середній рівень психоемоційного

напруження. Після результатів опитування, була проведена бесіда з батьками. У ході бесіди було виявлено, що діти через переживання страху вибухів, тривалі відключення світла, відсутності офлайн навчання, спілкування з однолітками, відчувають психічне напруження, яке негативно впливає на сон, апетит, навчальну діяльність.

За результатами опитувальника «Критерії визначення тривожності у дитини» П. Бейкер і М. Алворд. Було виявлено, що у 70 % досліджуваних часто проявляються труднощі, іноді неможливість сконцентруватися на будь-якій діяльності. Батьки дітей, стверджують, що труднощі з концентрацією уваги пов'язані із переживанням воєнних подій, страхом повітряної тривоги і вибухів.

З метою визначення адаптованості до умов навчання онлайн за методикою А.В. Фурман «Визначення особистісної адаптованості школярів» було опитано 40 школярів віком 9 – 10 років. У 67,5% дітей спостерігається ситуативна дезадаптованість. Можна зробити висновок, що через стрес, переживання, діти втрачають здатність реагувати на конкретну ситуацію або незначні події. Спираючись на дані опитування батьків цих дітей, на результати бесіди з батьками, можна сказати, що батьки пояснюють таку реакцію дітей на події через психоемоційне напруження дітей, яке виникає внаслідок переживання воєнних дій в Україні.

З метою виявлення мотивації, ставлення до навчання здобувачі 3 – 4 класів були опитані за анкетною для оцінювання рівня шкільної мотивації (за Н. Г. Лускановою). Результати анкетування показали, що у 37,5 % опитуваних спостерігається низька шкільна мотивація. Ці діти відвідують онлайн заняття неохоче. На уроках часто займаються сторонніми справами, граються, бешкетують. Зазнають серйозних труднощів у навчальній діяльності. Нестійко адаптуються до школи. 45 % демонструють позитивне ставлення до школи, але школа цікавить таких дітей здебільшого позаурочною діяльністю. Діти позитивно сприймають онлайн уроки, але відвідують їх заради спілкування з друзями та вчителями. Пізнавальні мотиви в таких дітей сформовані меншою мірою, тому навчальний процес їх цікавить недостатньо. 5 % учнів виявляють негативне ставлення до школи, шкільна дезадаптація. Такі діти зазнають серйозних труднощів у навчанні: вони не здатні впоратися з навчальною діяльністю, мають проблеми у спілкуванні з однокласниками, у взаєминах з учителем. Вони досить часто сприймають школу як вороже середовище, перебування в якому є для них нестерпним. 12, 5% школярів виявили високий рівень шкільної мотивації, навчальної активності. Такі діти мають пізнавальний мотив, прагнуть найуспішніше виконувати вимоги, що висуває школа. Учні чітко дотримуються всіх указівок учителя, сумлінні й відповідальні, засмучуються через незадовільні оцінки.

За результатами порівняння загальної навчальної діяльності учнів початкової школи за 2021 – 2022 н.р. і 2023 – 2024 н.р., можна зробити

висновок, що здобувачі початкової ланки освіти, починаючи з початку воєнних дій проявляють менше активності під час уроків, менше концентрують увагу під час виконання завдання.

Отже, переживання воєнного стану може суттєво позначитися на успішності молодших школярів під час онлайн навчання. Воєнний стан створює негативні емоції, стрес та тривогу у дітей, що впливає на їх здатність концентруватися, засвоювати новий матеріал та виконувати навчальні завдання. Діти, які переживають воєнні події через переживання мають знижену мотивацію до навчання, втрачають інтерес до школи та відчувають втому. Це призводить до зниження академічних досягнень, погіршення оцінок та загальної успішності в онлайн навчанні.